

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI¹

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Bucze” w Beskidzie Zachodnim

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4775192>

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu
Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com

² Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, ul. Zalesie 12, 43-436 Górk Wielkie, Polska

Abstract: True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bucze Mt. landscape-nature protected complex in Western Beskidy Mts. Bucze Mt. is a small hill in southern Poland, near the Moravian Gate. In 2010, the area of the mountain was protected as a landscape-nature protected complex. The slopes of the mountain are covered with xerothermic meadows and fragments of natural forests. This paper presents the results of the research conducted in 2018-2020. In the collected material, 93 species of true bugs from 17 families were found.

Key words: true bugs, faunistics, biodiversity, new records, distribution, Poland.

WSTĘP

Góra Bucze znajduje się w Górkach Wielkich, w gminie Brenna, w powiecie cieszyńskim na południu województwa śląskiego. Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną KONDRACKIEGO (2011) stanowi część mezoregionu Pogórze Śląskie wchodzącego w skład rozległego regionu Zachodnich Karpat Zewnętrznych. Krajobrazowo łagodne wzniesienia Góry Bucze (418 m n.p.m.) kontrastują z kulminacjami Błatniej (917 m n.p.m.) i Równicy (884 m n.p.m.) oraz obniżeniem w dolinie Brennicy i Wisły (300-325 m n.p.m.) (JONDERKO & TYC 2014).

Charakterystyczną cechą fitocenozy Góry Bucze jest mozaika zbiorowisk leśnych, zaroślowych i łąkowych (Ryc. 1, 2). Podstawowym i jednocześnie klimaksowym ugrupowaniem leśnym jest w analizowanym obszarze, podobnie jak w obrębie całego Pogórza Śląskiego, grąd subkontynentalny *Tilio-Carpinetum*, który rozwinął się w obrębie wierzchowiny wzniesienia. Z kolei wzdłuż meandrujących cieków przepływających u podnóża góry wykształciły się płaty podgórskiego łągu jesionowego *Carici remotae-Fraxinetum*. Duże znaczenie dla obserwowanej bioróżnorodności zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Bucze”, w tym znacznej ilości gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych mają ciepłolubne, wielobarwne zbiorowiska okrajkowe, wykształcone na obrzeżach lasów, takie jak zespół koniczyny pogiętej i pszenca gajowego, zespół koniczyny pogiętej i rzepika pospolitego

Ryc. 1–2. Mozaika zbiorowisk leśnych, zaroślowych i łąkowych wykształconych na południowo-zachodnim zboczu Góry Bucze.

Fig. 1–2. A mosaic of forest, shrub and meadow communities on the south-west slope of Góra Bucze.

oraz ciepłolubne zarośla szakłaka i derenia świdwy. Rozległe kompleksy fitocenoz łąkowych o charakterze łąk kośnych i pastwiskowych wykształciły się poniżej granicy lasu, na skutek prowadzonej regularnie przez dziesięciolecia gospodarki. Głównym ugrupowaniem roślinnym jest w ich przypadku łąka rajgrasowa *Arrhenatheretum elatioris*, która porasta zachodnie i południowe zbocza góry (BECZAŁA & HENEL 2014).

O wybitnych walorach przyrodniczych i dużej różnorodności biologicznej Góry Bucze zdecydowały specyficzne warunki środowiska abiotycznego, w szczególności cechy klimatu, budowa geologiczna i warunki hydrologiczne. Działalność człowieka w ciągu ostatnich kilkuset lat przyczyniła się do aktualnego ukształtowania mozaiki środowisk oraz składu gatunkowego roślin i zwierząt (TYC 2014).

Odnosząc się do Góry Bucze prof. Andrzej Bereszyński pisał tak:

„W dobie globalizacji, małe ojczyzny nabierają coraz większego znaczenia dlatego, że są człowiekowi potrzebne. Być może nawet bardziej niż kiedyś. Ważne dla tożsamości. Nie możemy kochać całego globu, nie możemy chronić całej biosfery. Możemy chronić jej cząstkę i w niej ulokować swoje emocje i wysiłki na rzecz zachowania tych wartości dla przyszłych pokoleń.” (MYSLAJEK 2014).

Na potrzebę objęcia ochroną Góry Bucze, jako miejsca o szczególnych walorach florystycznych, faunistycznych i krajobrazowych, wskazywali niemal wszyscy przyrodnicy, którzy badali ten obszar. Podjęte w tym kierunku działania doprowadziły ostatecznie do podjęcia w dniu 28 października 2010 roku przez Radę Gminy Brenna uchwały Nr XLII/373/10 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Bucze” (FIEDOR 2014).

Pluskwiaki różnoskrzydłe Góry Bucze nie były dotąd przedmiotem szczegółowego opracowania. W monografii poświęconej temu wzniesieniu (MYSLAJEK 2014) wymienione zostało jedynie 8 taksonów: *Aelia acuminata* (LINNAEUS, 1758), *Closterotomus norwegicus* (GMELIN, 1790), *Coreus marginatus* (LINNAEUS, 1758), *Graphosoma italicum* (O.F. MÜLLER, 1766), *Palomena viridissima* (PODA, 1761), *Pentatoma rufipes* (LINNAEUS, 1758), *Picromerus bidens* (LINNAEUS, 1758) oraz *Pyrrhocoris apterus* (LINNAEUS, 1758). Fakt ten wraz z przedstawionymi wyżej walorami przyrodniczymi stały się przesłanką do podjęcia badań nad składem gatunkowym pluskwiaków na górze Bucze.

MATERIAŁ I METODY

Materiał przedstawiony w pracy został zebrany przez autorów w latach 2018-2020, a po oznaczeniu włączony został do prywatnej kolekcji pierwszego z nich. Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za Catalogue of Heteroptera of Palearctic Region (AUKEMA & RIEGER 1996, 1999, 2001, 2006, AUKEMA *et al.* 2013) oraz za HENRY (1997). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: GIERLASIŃSKI *et al.* (2020a), GORCZYCA (2004, 2007), GORCZYCA & HERCZEK (2002), GORCZYCA & WOLSKI (2011), LIS J.A. (2000), LIS B. *et al.* (2008), LIS J.A. *et al.* (2012), PÉRICART (1998a, b, c), WAGNER & WEBER (1964), WRÓBLEWSKI (1968).

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg KONDRACKIEGO (2011) [RFG].

Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym. Mapy rozmieszczenia wygenerowano z wykorzystaniem niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.3 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiański).

WYNIKI I DYSKUSJA

W trakcie bieżących badań z Góry Bucze wykazano 93 gatunki reprezentujące 17 rodzin. Zdecydowana większość z nich to pluskwiaki różnoskrzydłe mające liczne stanowiska w kraju (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2021). Jedynie pięć gatunków znanych jest w kraju z mniej niż 25 kwadratów siatki UTM.

Campyloneura virgula (Ryc. 3), będąca najrzadszym spośród wykazanych taksonów (12 stanowisk w kraju), podawana była jak dotąd z Pobrzeża Bałtyku (m.in. SMRECYŃSKI 1954), Niziny Mazowieckiej (m.in. GIERLASIŃSKI *et al.* 2020b), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (ORZECOWSKI & WASIELEWSKI 2015), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020b), Dolnego i Górnego Śląska (m.in. SKORA *et al.* 2013, GIZDOŃ & GORCZYCA 2005), Sudetów Wschodnich i Zachodnich (KORCZ 2010b, HEBDA & KOCOREK 2012) oraz Beskidu Zachodniego (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020c).

Ryc. 3. *Campyloneura virgula*: występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko).

Fig. 3. *Campyloneura virgula*: distribution in Poland (black points – literature data, red point – new record).

Dicyphus constrictus jest gatunkiem występującym w południowej części Polski (Ryc. 4). Podawany był dotychczas z Beskidu Wschodniego (m.in. TASZAKOWSKI & GORCZYCA 2018), Beskidu Zachodniego (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020c), Bieszczadów (m.in. GORCZYCA & HERCZEK 1988), Pienin (SMRECYŃSKI 1954), Rostocza (m.in. LECHOWSKI & CMOLUCHOWA 1993), Sudetów Wschodnich (m.in. POLENTZ 1943), Dolnego Śląska (POLENTZ 1944), Tatr (m.in. SMRECYŃSKI 1954) oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (CHŁOND & GORCZYCA 2009).

Ryc. 4. *Dicyphus constrictus*: występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko).

Fig. 4. *Dicyphus constrictus*: distribution in Poland (black points – literature data, red point – new record).

Chilacis typhae znany jest z rozproszonych stanowisk w całym kraju (Ryc. 5). Stwierdzano go dotychczas w 12 krainach zoogeograficznych: Beskid Zachodni (m.in. GIERLASIŃSKI 2020), Nizina Wielkopolsko-Kujawska (m.in. SZULCZEWSKI 1913), Pobrzeże Bałtyku (KORCZ 2003), Podlasie (m.in. LIS J.A. *et al.* 1995), Pojezierze Mazurskie (MIKOŁAJSKI 1962), Pojezierze Pomorskie (HEDICKE & MICHALK 1936), Roztocze (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020b), Dolny Śląsk (m.in. HOHOL-KILINKIEWICZ & CZAJA 2006), Górny Śląsk (m.in. LIS J.A. & LIS B. 1998), Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (GIERLASIŃSKI *et al.* 2018), Wyżyna Lubelska (m.in. LECHOWSKI 1984) oraz Wyżyna Małopolska (TASZAKOWSKI *et al.* 2016).

Z dziesięciu krain zoograficznych w środkowej i południowej części kraju znany jest jak dotąd *Metopoplax origani* (Ryc. 6). Podawany z Beskidu Wschodniego (TASZAKOWSKI & GORCZYCA 2018), Beskidu Zachodniego (m.in. SMRECZYŃSKI 1954), Kotliny Nowotarskiej (SMRECZYŃSKI 1954), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (m.in. PACUK & GIERLASIŃSKI 2021), Sudetów Wschodnich (LIS J.A. & LIS B. 1998), Dolnego Śląska (m.in. PACUK & GIERLASIŃSKI 2021), Górnego Śląska (LIS J.A. 1989b), Tatr (m.in. SMRECZYŃSKI 1954), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (SMRECZYŃSKI 1954) oraz Wyżyny Lubelskiej (m.in. CMOLUCHOWA 1971).

Ryc. 5. *Chilacis typhae*: występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko).

Fig. 5. *Chilacis typhae*: distribution in Poland (black points – literature data, red point – new record).

Ryc. 6. *Metopoplax origani*: występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko).

Fig. 6. *Metopoplax origani*: distribution in Poland (black points – literature data, red point – new record).

Ostatni z szerzej omawianych tu gatunków, *Macrolophus pygmaeus*, znany jest w kraju z 11 krain (Ryc. 7). Podawany był dotychczas z Beskidu Zachodniego (m.in. SMRECZYŃSKI 1954), Niziny Sandomierskiej (LECHOWSKI & SMARDZEWSKA-GRUSZCZAK 1998), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (m.in. GIERLASIŃSKI 2021), Pienin (SMRECZYŃSKI 1954), Pojezierza Pomorskiego (m.in. HEDICKE & MICHALK 1936), Sudetów Wschodnich (LIS B. & LIS J.A. 2002), Sudetów Zachodnich (m.in. ASSMANN 1854), Dolnego Śląska (m.in. ASSMANN 1854), Górnego Śląska (m.in. LIS J.A. 1989b), Wyżyny Lubelskiej (m. in. CMOLUCHOWA 1960) oraz Wzgórz Trzebnickich (SCHOLZ 1931). Ogólnikowo podany także ze Śląska (REUTER 1883).

Ryc. 7. *Macrolophus pygmaeus*: występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko).

Fig. 7. *Macrolophus pygmaeus*: distribution in Poland (black points – literature data, red point – new record).

Wykaz gatunków

Skróty zastosowane w wykazie: ad lucem – zwabiony do światła, GG – G. Gierlasiński, MF – M. Fiedor. Brak ilości osobników po dacie oznacza, że zebrano jeden okaz. Brak osoby zbierającej po dacie równoważny jest zapisowi „leg. & det. G. Gierlasiński”.

Alydidae

Alydus calcaratus (LINNAEUS, 1758)

17.08.2019.

Anthocoridae

Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761)

17.06.2019, 25.06.2019, 24.08.2020, 3 exx., leg. MF, det. GG.

Orius minutus (LINNAEUS, 1758)

24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Xylocoris cursitans (FALLÉN, 1807)

2.11.2019, leg. MF, det. GG.

Aradidae

Aneurus avenius avenius (DUFOUR, 1833)

2.11.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

Artheneidae

Chilacis typhae (PERRIS, 1857)

7.08.2020, ad lucem, leg. MF, det. GG.

Berytidae

Berytinus minor minor (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

20.07.2018, 13.06.2020, leg. MF, det. GG.

Metatropis rufescens (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Neides tipularius (LINNAEUS, 1758)

20.07.2018, leg. MF, det. GG.

Coreidae

Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758)

20.07.2018, leg. MF, det. GG, 17.08.2019, 2 exx.

Gonocerus acuteangulatus (GOEZE, 1778)

13.08.2013, leg. MF, det. GG.

Cymidae

Cymus melanocephalus FIEBER, 1861

17.08.2019.

Lygaeidae

Kleidocerys resedae resedae (PANZER, 1797)

27.05.2020, leg. MF, det. GG.

Ortholomus punctipennis (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)

17.08.2019.

Miridae

Acetropis longirostris PUTON, 1875

13.06.2020, leg. MF, det. GG.

Adelphocoris quadripunctatus (FABRICIUS, 1794)

17.08.2019, 17.06.2019, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

A. seticornis (FABRICIUS, 1775)

20.07.2018, 17.06.2019, 17.08.2019, 13.06.2020, 7.08.2020, ad lucem, leg. MF, det. GG.

Amblytylus nasutus (KIRSCHBAUM, 1856)

17.06.2019, leg. MF, det. GG, 28.06.2019.

Apolygus spinolae (MEYER-DÜR, 1841)

20.07.2018, 25.06.2019, leg. MF, det. GG.

Calocoris affinis (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

28.06.2019, 25.06.2019, leg. MF, det. GG.

Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)

17.06.2019, leg. MF, det. GG.

Capsodes gothicus gothicus (LINNAEUS, 1758)

28.06.2019.

Capsus ater (LINNAEUS, 1758)

25.06.2019, 13.06.2020, leg. MF, det. GG.

Charagochilus gyllenhalii (FALLÉN, 1807)

17.08.2019, 27.05.2020, leg. MF, det. GG.

Chlamydatus pullus (REUTER, 1870)

28.06.2019, 17.08.2019, 2 exx.

Closterotomus fulvomaculatus (DE GEER, 1773)

28.06.2019.

Criocoris crassicornis (HAHN, 1834)

28.06.2019.

Deraeocoris lutescens (SCHILLING, 1837)

17.06.2019, 27.05.2020, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

D. ruber (LINNAEUS, 1758)

17.06.2019, 25.06.2019, 4 exx., leg. MF, det. GG.

Dicyphus constrictus (BOHEMAN, 1852)

26.04.2020, leg. MF, det. GG.

D. pallidus (HERRICH-SCHAEFFER, 1836)

25.06.2019, 24.08.2020, 4 exx., leg. MF, det. GG.

D. stachydis stachydis J.R. SAHLBERG, 1878

25.06.2019, leg. MF, det. GG.

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (DE GEER, 1773)

25.06.2019, leg. MF, det. GG.

Globiceps flavomaculatus (FABRICIUS, 1794)

20.07.2018, leg. MF, det. GG.

Halticus apterus apterus (LINNAEUS, 1758)

17.08.2019, 3 exx.

Heterocordylus tumidicornis (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

17.06.2019, 25.06.2019, leg. MF, det. GG.

Heterotoma planicornis (PALLAS, 1772)

24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Leptopterna dolabrata (LINNAEUS, 1758)

17.06.2019, 13.06.2020, leg. MF, det. GG.

Liocoris tripustulatus (FABRICIUS, 1781)

17.08.2019, 26.04.2020, 7.08.2020, ad lucem, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Lygus pratensis (LINNAEUS, 1758)

20.07.2018, 28.06.2019, 17.08.2019, 25.06.2019, 26.04.2020, 7.08.2020, ad lucem, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

L. rugulipennis POPPIUS, 1911

28.06.2019, 26.04.2020, leg. MF, det. GG.

L. wagneri REMANE, 1955

17.08.2019.

Macrolophus pygmaeus (RAMBUR, 1839)

26.04.2020, leg. MF, det. GG.

Megaloceroea recticornis (GEOFFROY, 1785)

28.06.2019.

Notostira erratica (LINNAEUS, 1758)

17.08.2019, 3 exx., 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Orthocephalus coriaceus (FABRICIUS, 1777)

28.06.2019, 3 exx., 27.05.2020, leg. MF, det. GG.

Orthonotus rufifrons (FALLÉN, 1807)

25.06.2019, 3 exx., leg. MF, det. GG.

Orthops basalis (A. COSTA, 1853)

17.08.2019.

O. kalmii (LINNAEUS, 1758)

25.06.2019, 3 exx., 17.08.2019, 2 exx., 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Phylus coryli (LINNAEUS, 1758)

17.06.2019, leg. MF, det. GG.

Phytocoris varipes BOHEMAN, 1852

24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Pilophorus clavatus (LINNAEUS, 1767)

28.06.2019.

Plagiognathus arbustorum arbustorum (FABRICIUS, 1794)

25.06.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

P. chrysanthemi (WOLFF, 1804)

28.06.2019, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Polymerus palustris (REUTER, 1907)

28.06.2019, 2 exx.

Stenodema calcarata (FALLÉN, 1807)

17.08.2019, 2 exx., 27.05.2020, leg. MF, det. GG.

S. laevigata (LINNAEUS, 1758)

20.07.2018, 17.08.2019, 10.05.2020, 6 exx., 26.04.2020, leg. MF, det. GG.

Stenotus binotatus (FABRICIUS, 1794)

28.06.2019, 2 exx., 7.08.2020, ad lucem, leg. MF, det. GG.

Trigonotylus caelestialium (KIRKALDY, 1902)

20.07.2018, 28.06.2019, 17.08.2019, 3 exx., 7.08.2020, ad lucem, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Nabidae

Himacerus apterus (FABRICIUS, 1798)

20.07.2018, leg. MF, det. GG.

H. mirmicoides (O. COSTA, 1834)

20.07.2018, nimfa, 17.08.2019, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Nabis flavomarginatus SCHOLTZ, 1847

28.06.2019, 13.06.2020, leg. MF, det. GG.

N. limbatus DAHLBOM, 1851

17.06.2019, leg. MF, det. GG.

N. pseudoferus pseudoferus REMANE, 1949

28.06.2019, 13.06.2020, 7.08.2020, ad lucem, leg. MF, det. GG.

N. rugosus (LINNAEUS, 1758)

10.05.2020, 3 exx., 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Oxycarenidae

Metopoplax origani (KOLENATI, 1845)

27.05.2020, leg. MF, det. GG.

Pentatomidae

Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)

28.06.2019, 2 exx., 17.08.2019, 10.05.2020, 20.07.2018, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Carpocoris fuscispinus (BOHEMAN, 1850)

17.08.2019, 20.07.2018, leg. MF, det. GG.

C. purpureipennis (DE GEER, 1773)

28.06.2019, 17.08.2019, 10.05.2020.

Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)

28.06.2019, 17.08.2019, 10.05.2020, 20.07.2018, leg. MF, det. GG.

Eurydema dominulus (SCOPOLI, 1763)

28.06.2019.

E. oleracea (LINNAEUS, 1758)

26.05.2013, leg. & det. MF, 27.05.2020, leg. MF, det. GG.

Eysarcoris aeneus (SCOPOLI, 1763)

17.06.2019, 13.06.2020, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Graphosoma italicum (O.F. MÜLLER, 1766)

17.08.2019.

Palomena prasina (LINNAEUS, 1761)

17.06.2019, leg. MF, det. GG.

Peribalus strictus (FABRICIUS, 1803)

24.08.2020, leg. MF, det. GG, 10.05.2020

Stagonomus venustissimus (SCHRANK, 1776)

17.06.2019, leg. MF, det. GG.

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)

17.08.2019, 10.05.2020.

Rhopalidae

Corizus hyoscyami (LINNAEUS, 1758)

10.05.2020.

Myrmus miriformis (FALLÉN, 1807)

28.06.2019.

Rhopalus parumpunctatus SCHILLING, 1829

17.08.2019, 2 exx., 10.05.2020, 27.05.2020, leg. MF, det. GG.

R. subrufus (GMELIN, 1790)

10.05.2020.

Stictopleurus abutilon (ROSSI, 1790)

17.08.2019, 10.05.2020, 6 exx., 13.06.2020, 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Rhyparochromidae

Pterotmetus staphyliniformis (SCHILLING, 1829)

28.06.2019, 6 exx.

Rhyparochromus vulgaris (SCHILLING, 1829)

17.08.2019.

Scolopostethus decoratus (HAHN, 1833)

28.06.2019.

S. pictus (SCHILLING, 1829)

17.08.2019.

S. thomsoni REUTER, 1875

28.06.2019, 2 exx., 24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Stygnocoris rusticus (FALLÉN, 1807)

7.08.2020, ad lucem, leg. MF, det. GG.

Scutelleridae

Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)

20.07.2018, leg. MF, det. GG, 17.08.2019, 2 exx.

Tingidae

Catoplatus fabricii (STAL, 1868)

10.05.2020, 13.06.2020, leg. MF, det. GG.

Dictyla humuli (FABRICIUS, 1794)

24.08.2020, leg. MF, det. GG.

Kalama tricornis (SCHRANK, 1801)

17.08.2019, 10 exx.

PIŚMIENNICTWO

- ASSMANN A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen wanzenartigen Insekten. *Zeitschrift für Entomologie* 8: 1–106.
- AUKEMA B., RIEGER CH. (Eds.) 1996. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Vol. 2. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 361 pp.
- AUKEMA B., RIEGER CH. (Eds.) 1999. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 3. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 577 pp.
- AUKEMA B., RIEGER CH. (red.) 2001. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 4. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 346 pp.
- AUKEMA B., RIEGER CH. (red.) 2006. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 5. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XI + 550 pp.
- AUKEMA B., RIEGER C., RABITSCH W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 629 s.
- BECZALA T., HENEL A. 2014. Zbiovowska roślina, In: MYŚLAJEK R.W. (Ed.), Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna: 59–65.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- CHLOND D., GORCZYCA J. TERRESTRIAL 2009. True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park – Origin of Fauna. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 17: 5–109.
- CMOLUCHOWA A. 1960. Obserwacje nad Hemiptera-Heteroptera Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* 15: 161–175.
- CMOLUCHOWA A. 1971. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wydm Lubelszczyzny. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* 26: 129–153.
- FIEDOR M. 2014. Historia badań przyrodniczych i ochrony Góry Bucze, In: MYŚLAJEK R.W. (Ed.), Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna: 9–12.
- GIERLASIŃSKI G. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 7–36. DOI: 10.5281/zenodo.3661489.
- GIERLASIŃSKI G. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 15–25. DOI: 10.5281/zenodo.4548173.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., RUTKOWSKI T., TASZAKOWSKI A., KLEJDYSZ T., REGNER J., FIEDOR M., RAKOCZY T., ŻURAWLEW P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 12: 65–73. DOI: 10.5281/zenodo.1468897.
- GIERLASIŃSKI G., LIS B., KASZYCA-TASZAKOWSKA N., TASZAKOWSKI A. 2020a. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 17: 1–100. DOI:10.5281/zenodo.4159311.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ITCZAK A., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., RADZIMKIEWICZ D., KUCZA W., OGLAZA B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 53–108. DOI: 10.5281/zenodo.3763843.
- GIERLASIŃSKI G., FIEDOR M., DORDA A., TASZAKOWSKI A. 2020c. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 127–150. DOI: 10.5281/zenodo.3934697.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013–2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>.
- GIZDŃ A., GORCZYCA J. 2005. Pluskwiaki różnoskrzydłe z rodziny tasznikowatych (Hemiptera, Heteroptera, Miridae) Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. *Acta entomologica silesiana* 12: 33–39.
- GORCZYCA J. 2004. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Tasznikowate – Miridae. Podrodzina: Phylinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.
- GORCZYCA J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 pp.
- GORCZYCA J., HERCZEK A. 1998. Miridae (Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych Bieszczadów Zachodnich. *Acta Biologica Silesiana* 10(27): 110–124.
- GORCZYCA J., HERCZEK A. 2002. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 18(6a): 1–31.
- GORCZYCA J., WOLSKI A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 pp.
- HEBDA G., KOCOREK A. 2012. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) leśnego rezerwatu przyrody Rozumice na Opolszczyźnie (Sudety Wschodnie). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* 5: 9–16.

- HEDICKE H., MICHALK O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). *Markische Tierwelt* 1: 26–34.
- HENRY T.J. 1997. Phylogenetic Analysis of Family Group within the Infraorder Pentatomorpha (Hemiptera) with emphasis on Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America* 90: 275–301.
- HOHOL-KILINKIEWICZ A., CZAJA J. 2006. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of Górażdże quarry (Lower Silesia) – preliminary study. In: NOWAK A., HEBDA G. (Eds.), Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-Górażdże: 137–144.
- JONDERKO T., TYC A. 2014. Zarys fizjograficzny, In: MYŚLAJEK R.W. (Ed.), Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna: 13–18.
- KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 440 pp.
- KORCZ A. 2003. Pluskwiaki (Heteroptera) w zróżnicowanych środowiskach Słowińskiego Parku Narodowego oraz Góry Rowokół. *Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin* 13, 201 pp.
- KORCZ A. 2010. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zebrane na terenie Jeleniej Góry-Cieplic w 2009 roku. *Przyroda Sudetów* 13: 161–168.
- LECHOWSKI L. 1984. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. I. Fauna owadów roślinożernych. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* 39: 219–241.
- LECHOWSKI L., CMOLUCHOWA A. 1993. Struktura jakościowa i ilościowa fauny pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w rezerwacie Bukowa Góra (RPN). *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* 51: 51–57.
- LECHOWSKI L., SMARDZEWSKA-GRUSZCZAK Z. 1998. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) rezerwatu Szklarnia (Park Krajobrazowy Lasy Janowskie). *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 17: 57–65.
- LIS B. 1996. Tingidae of Poland – a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 6–7: 263–298.
- LIS B., STROIŃSKI A., LIS J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* 1: 157 pp.
- LIS B., LIS J.A. 2002. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gór Opawskich (Sudety Wschodnie). *Wiadomości entomologiczne* 21: 87–95.
- LIS J.A. 1989. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. *Roczniki Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 12: 5–60.
- LIS J.A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 pp.
- LIS J.A., LIS B., GORCZYCA J. 1995. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) środkowego basenu Doliny Biebrzy. *Wiadomości entomologiczne* 14(2): 85–93.
- LIS J.A., LIS B. 1998. True-bugs of Śląsk Górny – an annotated checklist (Hemiptera: Heteroptera). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 8: 107–146.
- LIS J.A., LIS B., ZAJA D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* 2: 145 pp. DOI: 10.13140/RG.2.1.1623.0483.
- MIKOŁAJSKI M. 1962. *Tythus pygmaeus* (ZETT.) – nowy gatunek dla fauny Polski oraz niektóre inne gatunki pluskwiaków (Hemiptera-Heteroptera) nowe dla fauny regionu warmińsko-mazurskiego. *Fragmenta Faunistica* 10(17): 251–255.
- MYŚLAJEK R.W. 2014. Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, 115 pp. ISBN 978-83-91370-7-5.
- ORZECZOWSKI R., WASIELEWSKI H. 2015. Entomofauna, In: 30 lat – Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy – różnorodność ekologiczna i gatunkowa, Zespół Parków Krajobrazowych woj. łubuskiego: 202–216.
- PACUK B., GIERLASIŃSKI G. 2021. Nowe stanowiska *Metopoplax ditomoides* (A. COSTA, 1847) i *Metopoplax origani* (KOLENATI, 1845) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 1–4. DOI: 10.5281/zenodo.4437138.
- PÉRICART J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 pp.
- PÉRICART J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. Faune de France 84B, 453 pp.
- PÉRICART J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 pp.
- POLENTZ G. 1943. Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* 19(2): 9–14.
- POLENTZ G. 1944. Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* 19(3): 7–14.
- REUTER O.M. 1883. Hemiptera Gymnocerata Europae, Hemipteres Gymnocerates d'Europe, du bassin de la Méditerranée et de l'Asie Russe. III. *Acta Societatis Scientiarum Fennicae* 13: 313–496.
- SCHOLZ M.F.R. 1931. Verzeichniss der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* 11: 79–82, 99–102, 117–120.
- SCHUH R.T., WEIRAUCH C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 pp.
- SKORA H., LIS J.A., WOLSKI A. 2013. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) drzew i krzewów miasta Opola. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 6: 9–20.
- SMREČZYŃSKI S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* 7: 1–146.

- SZULCZEWSKI A. 1913. Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera). *Deutschen Entomologischen Zeitschrift* 3: 307–314.
- TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., MICHALSKA D., HERCZEK A. 2016. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 10: 45–54.
- TASZAKOWSKI A., GORCZYCA J. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego – geneza fauny. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 8: 1–159.
- TYC A. 2014. Środowisko abiotyczne, In: MYSLAJEK R.W. (Ed.), Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna: 19–28.
- WAGNER E., WEBER H.H. 1964. Hémiptères Miridae. *Faune de France* 67, 591 pp.
- WRÓBLEWSKI A. 1968. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae). PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy, 36 pp.

Accepted: 22 April 2021; published: 20 May 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>